

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№6(6)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 374 sahifa,
22-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

“Kitobxonlar klubi” modelining ingliz tili to‘garak mashg‘ulotlarida o‘quvchilarning kognitiv kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari.....	10
Madaminova Gulzira Gulamkadirovna	
Bo‘lajak pedagoglarning kasbiy faoliyatida suggestiv yondashuvning o‘rni	14
Arolov Davronjon Davlataliyevich	
Akmeologik yondashuv asosida maktabgacha ta‘lim direktor o‘rinbosarlarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmini takomillashtirish	19
Asatullayeva Sitora Dilmurod qizi	
Hozirgi o‘zbek tilida neologizmlarning tarixi va bugungi kun taraqqiyoti.....	22
Bektosheva Mehinbonu Abdumalik qizi	
Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari bolalarida jamoada ishlash ko‘nikmalarini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	26
Djurayeva Dilfuza Nuriddin qizi	
Korpus lingvistikasi vositalari yordamida bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarining til tahlili ko‘nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	30
Eshonqulova Sarvinoz Yashinovna	
Talabalarning shaxsiy sifatlarini rivojlantirishda sun‘iy intellektning o‘rni va ahamiyati.....	35
Hojiyeva Nasiba Bahodirovna	
Logopedik mashg‘ulotlarni tashkil etish va rejalashtirish moduliga oid mustaqil ta‘lim topshiriqlarini integrativ modellashtirishning innovatsion texnologiyalari.....	39
Ibroximova O‘g‘iloy Inomjon qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida ortiqcha vaznli bolalarga differensial yondashuvning ahamiyati	43
Yuldashev Bobirjon Noibjon o‘g‘li	
Maktabgacha ta‘lim tashkilotida xalq og‘zaki ijodi vositasida bolalarning axloqiy sifatlarini shakllantirishning ahamiyati.....	48
Muradxanova Munisaxon Ikrom qizi	
Bo‘lajak psixologlarda altruistik xulq motivlarini rivojlantirishning psixologik imkoniyatlari	54
Nusratova Mexriniso Baxshilloevna	
Inklyuziv ta‘lim tushunchasi va uning zamonaviy pedagogik paradigmalar tizimidagi o‘rni.....	59
Pulatova Dilfuza Azamkulovna	
Magistrlarda “Imposter sindromi”ni yengish orqali kreativ salohiyatni rivojlantirishning psixologik mexanizmlari.....	66
Qayumov Baxtiyor Zokirjon o‘g‘li	
Kichik maktab yoshidagi bolalar nutqining fonematik rivojlanishi	70
Qurbonova Sevara Suyunovna	
Mikrobiologiya ta‘limida individual pedagogik texnologiyalarni joriy etish mexanizmlari	74
Raxmatov Oxunjon Soibjonovich	
“Estetik tarbiya”, “kreativ kompetensiya”, “estetik tarbiya mexanizmlari” tushunchalarining konseptual asoslari.....	79
Saidova Feruza Akramovna	
Zamonaviy ta‘lim jarayonida neyropedagogika yordamida nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirish.....	84
Sidiqova Yulduz Sobirovna	
“So‘nggi jadid” Begali Qosimovning ilmiy-pedagogik merosi.....	88
Toxirova Dilshoda Inom qizi	
Ona tili darslarida o‘qib tushunish ko‘nikmasini rivojlantiruvchi mashq va topshiriqlar ustida ishlash	92
Turg‘unova Nilufar Muxiddin qizi	
Ingliz, golland va o‘zbek tillaridagi frazeologizmlarning lingvostatistik xususiyatlari.....	96
Xaydarova Go‘zalxon	

Maktabgacha yoshdagi bolalarda hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishda yumshoq ko'nikmalarning ahamiyati.....	101
<i>Xolmatova Dilshoda Sherali qizi</i>	
Farzandlarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda oilaning pedagogik imkoniyatlari	105
<i>Yusupova Diloromxon Sabirdjanovna</i>	
Yoshlarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish orqali sotsial manipulyativ ta'sirlarga psixologik barqarorlikni shakllantirish.....	109
<i>Qosimova Sarvinoz Baxtiyorovna</i>	
O'quvchilarda modellashtirish ko'nikmalarini shakllantirishga ko'maklashadigan faoliyat usullari	114
<i>Abdurazzaqov O'ktam Abduqayumovich</i>	
Dizartriya shakllarining klinik-patogenetik tahlili va differensial diagnostikasi	120
<i>Axmedova V. T.</i>	
Boshlang'ich sinflarda fanlararo yondashuvga asoslangan integrativ topshiriqlar ishlab chiqishning uslubiy asoslari.....	127
<i>Elmurodova Inoyat Abdumutalibovna</i>	
Deviant xulq-atvorli o'smirlar ijtimoiylashuvining psixologik determinantlari.....	132
<i>Elov Ziyodullo Sattorovich</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida talabalar o'quv natijalarini baholashning pedagogik modeli.....	138
<i>Ernazarov Mirzohid Yo'ldosh o'g'li</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi	145
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda kognitiv tilshunoslikni joriy etish masalalar	150
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Doston musiqiy merosini o'rganishni uslubiy takomillashtirish mazmuni.....	153
<i>Qo'shayev Ilhom Axtamovich, Nasirova Sevinch Ismatovna</i>	
"Elektr yoritish" fanida mustaqil ta'limning zamonaviy shakllari.....	157
<i>Nasretdinova Feruza Nabiyeвна</i>	
Maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarda sog'lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirish	162
<i>Nazarova Dildora Asatovna, Kuchkorova Robiya Shuxrat qizi</i>	
Dual ta'limda oliy ta'lim va maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning mazmuni.....	167
<i>Qoraboyeva Zohidaxon To'lanboyevna, Tursunbayeva Sevara Abdullo qizi</i>	
A Methodological Model for Developing Pedagogical Reflection in Pre-Service EFL Teachers.....	172
<i>Rahimberdiyeva Maftuna Rakhimberdi kizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda sog'lom turmush tarzining kasbiy kompetentlikka ta'siri	177
<i>Raximova Saboxat Qaxramon qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda interaktiv texnologiyalar va faol ta'lim metodlarining samaradorligi	182
<i>Safarova Nigora Nasilloevna</i>	
Maktabgacha ta'lim jarayonida interfaol usullarning mazmuni, turlari va funksional ahamiyati.....	190
<i>Safarova Soliha Ilhomovna</i>	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash jarayonida diagnostik metodlardan samarali foydalanishning ahamiyati... 196	
<i>Saotmuratova Zebo Yuldash qizi</i>	
Musiqqa ta'limida interfaol metodlardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	200
<i>Saparov Raxim Muratbayevich</i>	
Maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish ijtimoiy zarurat sifatida.....	204
<i>Xolmatova Yodgoroy Baxtiyorjon qizi</i>	
Energetika fanlarini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik afzalliklari.....	208
<i>Zoxidov Iqboljon Zokirjonovich</i>	
Методическая модель контекстуального обучения в формировании лингвокультурной компетенции при обучении русскому языку в национальных группах	213
<i>Рустамова Ферузaxon Махмуджановна</i>	

Integrating Artificial Intelligence into EFL Academic Writing Instruction: Opportunities, Challenges, and Pedagogical Implications.....	218
<i>Allamurodov Elyor Tursun ugli</i>	
Sahna nutqida adabiy tur va janrlarning metodik talqini.....	223
<i>Dilrabo Jumanova</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim ekotizimi: imkoniyatlar va xavflar	227
<i>Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li</i>	
Z avlod bilan ishlashda ta'lim va tarbiyaga oid zamonaviy tendensiyalar	232
<i>Ravshanov Sanjar Tolibjonovich</i>	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash jarayonida diagnostik metodlardan samarali foydalanishning ahamiyati...	235
<i>Saotmuratova Zebo Yuldash qizi</i>	
Tarixiy-ilmiy materiallar va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining geometrik tafakkurini rivojlantirish metodikasi.....	239
<i>Toshpulatova Mamura Ismailovna, Mannonova Dilafro'z Ravshan qizi</i>	
Davlat-xususiy sherikchilik asosidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarish va muvofiqlashtirish ...	244
<i>Xakimov Abdug'ulom Soyibjonovich</i>	
Ingliz tilini boshqa sohadagilarga o'qitishda grammatik jihatlar	247
<i>Ataboyeva Guliruxsor Baxtiyor qizi</i>	
Methodological Foundations for Developing Environmental Education Through the Integration of Climate Change Education Into Biology Lessons in General Secondary Schools.....	250
<i>Abdurakhmanova Iqbolkhon Yulchiyevna</i>	
Sharq va G'arb mutafakkir olimlarining oila va farzand tarbiyasi borasidagi qarashlari	255
<i>Berdiyeva Dilnoza A'zamovna</i>	
Ommaviy sport turlari yordamida ayollarni sog'lom turmush tarziga yo'naltirishda ilmiy yondashuv	258
<i>Charos Axmadova</i>	
STEAM integratsiyasi orqali maktab o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish	262
<i>Choriyor Maxmatraimov Eshmamatovich</i>	
Maktabgacha ta'lim kafedrasida bo'lajak tarbiyachilarni innovatsion-metodik faoliyatga tayyorlashni transformatsion boshqarish texnologiyasi	267
<i>Djalalov Baxromjan Begmurzayevich</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida yosh ota-onalarda yolg'izlik hissining namoyon bo'lishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-psixologik va etnopsixologik omillar	272
<i>Erimmetova Nafisa Bahromovna</i>	
Zamonaviy ta'lim muhitida talabalarning ijtimoiy-psixologik adaptatsiyasi va uning strategiyalari	279
<i>Haqberdiyeva Dinora Qobil qizi</i>	
Maktab direktorlarining moliyaviy boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	283
<i>Karimov Jaxongir Abdunabiyevich</i>	
Jadidlar merosiga e'tibor: tarixiy xotira va ma'naviy tiklanish omili.....	287
<i>Madaminova Shaxodat Shomurotovna</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'limdagi o'rni va nutqni baholashdagi imkoniyatlari.....	293
<i>Mahmudova Maftuna Aktam qizi</i>	
Effectiveness of Simulator Technologies in Pilot Training: an Experimental Study	297
<i>Maksudov Ilhomjon Turgunboy o'g'li</i>	
Yangi O'zbekistonda o'qituvchi maqomining huquqiy kafolatlari va pedagogik faoliyat samaradorligi.....	301
<i>Menlibayeva Azima Oralbayevna, Oralbayeva Aziza</i>	
Raqamli jamiyat sharoitida ong transformatsiyasining falsafiy jihatlari.....	305
<i>Muxitdin Nazarov</i>	
10-11-sinf o'quvchilarida o'qishdan yozuvga o'tish ko'nikmasini rivojlantirishning bosqichli metodik tizimi ...	310
<i>Nazarova Shoiraxon Abdumo'min qizi</i>	
Zamonaviy ta'lim paradigmasida "potensial" tushunchasi: shaxsning rivojlanishga qaratilgan ichki imkoniyatlari, bilim, ko'nikma, qobiliyat va kompetensiya.....	314
<i>Qurbonova Gulmira Alisher qizi</i>	

Deffenbacherning driving anger scale metodi asosida haydovchilarning agressiv xulq-atvorining psixologik xususiyatlarini jinslar kesimida o'rganish	318
Rahim Usmonov Raxmonali o'g'li	
Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik-psixologik mexanizmlari.....	323
Sadoqat Sarmanova Shermahmatovna	
Vizual axborot: paydo bo'lish tarixi, qo'llanish sohalari va ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	328
To'g'izboyev Faxriddin Ulashovich	
Fizika darslarini tashkil etishning mazmuni, mohiyati va didaktik tamoyillari.....	334
Turabova Lobar Xusen qizi	
Ekstrakorporal urug'lantirish orqali tug'ilgan bolalarda xotiraning rivojlanishi	339
Usmonova Xusnora Ergashovna	
Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional barqarorligini shakllantirish	344
Yusupova Diloromxon Sabirdjanovna	
Milliy va xalq o'yinlari vositasida talabalarni sog'lomlashtirish.....	347
Ahmedov Gayratjon Kosimovich	
Деонтология медицинского персонала: этико-профессиональные ориентиры в условиях современной медицины.....	350
Бабаджанова Гулчеҳра	
Формирование творческого восприятия учащихся на уроках музыки.....	355
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Qizlar tarbiyasida maktab va mahalla hamkorligi monitoring tizimini takomillashtirishning pedagogik asoslari.....	358
Abdurazoqova Marg'uba Muxammad qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachilarida iqtisodiy tushunchalarni shakllantirish pedagogik muammo sifatida	362
Ergashova Dilafro'z	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy karyerani shakllantirishning metodologik asoslari	365
Hayitova Sarvinoz Mahmudovna, Ilmiy rahbar: Ashirova Sojida Baxromovna	
Pedagogical and Methodological Foundations for Developing an Interactive Mobile Application for Teaching English to Preschool Children (Based on the Solobee Project)	368
Khurshida Kuchkarova	

ДЕОНТОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА: ЭТИКО- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

Бабаджанова Гулчехра

Преподаватель кафедры медицины Alfraganus University

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению деонтологических принципов в работе медицинского персонала. Внимание уделяется историческому развитию деонтологических норм, их содержательному наполнению, а также современным вызовам, влияющим на реализацию профессионального долга медицинских работников. Анализируется роль деонтологии в формировании профессиональной идентичности и качестве оказания медицинской помощи. Делается акцент на необходимость системной подготовки специалистов в области медицинской этики и деонтологии. Также активно обсуждается проблема эмоционального выгорания, связанная с несоблюдением деонтологических норм внутри коллектива и давлением на медицинский персонал.

Ключевые слова: деонтология, медицинская этика, профессиональная этика, медицинский персонал, моральный долг, биоэтика.

Annotatsiya: Maqola tibbiyot xodimlari faoliyatidagi deontologik tamoyillarni ko'rib chiqishga bag'ishlangan. Unda deontologik me'yorlarning tarixiy rivojlanishi, mazmun-mohiyati hamda tibbiyot xodimlarining kasbiy burchini amalga oshirishga ta'sir etuvchi zamonaviy muammolar yoritilgan. Deontologiyaning kasbiy identifikatsiyani shakllantirish va tibbiy yordam sifatini ta'minlashdagi o'rni tahlil qilingan. Tibbiy etika va deontologiya sohasida mutaxassislarni tizimli tayyorlash zarurligiga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, jamoa ichida deontologik me'yorlarga rioya qilinmasligi va tibbiyot xodimlariga bosim o'tkazilishi bilan bog'liq emotsional charchash muammosi ham muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: deontologiya, tibbiy etika, kasbiy etika, tibbiyot xodimlari, axloqiy burch, bioetika.

Abstract: The article is devoted to the consideration of deontological principles in the work of medical personnel. Attention is paid to the historical development of deontological norms, their content, as well as modern challenges affecting the implementation of the professional duty of healthcare workers. The role of deontology in shaping professional identity and improving the quality of medical care is analyzed. Particular emphasis is placed on the need for systematic training of specialists in the field of medical ethics and deontology. The article also discusses the problem of emotional burnout associated with non-compliance with deontological norms within medical teams and pressure on healthcare personnel.

Key words: deontology, medical ethics, professional ethics, medical personnel, moral duty, bioethics.

ВВЕДЕНИЕ

На протяжении всей истории медицинская этика рассматривалась с разных точек зрения. В настоящее время, по-видимому, неоспоримым является понимание превосходства нормативной этики как той, которая наилучшим образом отвечает потребностям взаимоотношений между медицинскими работниками и их пациентами.

Понятие деонтологии занимает центральное место в этико-профессиональной культуре медицинского персонала. Этимологически слово “деонтология” происходит от греческих слов “deon” - долг и “logos” - учение. В медицинском контексте оно означает совокупность норм, регулирующих морально-этические отношения между медицинскими работниками, пациентами и коллегами. В условиях технологической революции, роста информационной открытости и усиления юридических регламентаций роль деонтологии обретает новое звучание, становясь не только моральной, но и правовой категорией.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Корни медицинской деонтологии восходят к Древней Греции, где впервые была сформулирована «Клятва Гиппократова». Исследования показывают, что принципы деонтологии формировались вместе с профессионализацией медицины. Упоминания этических норм можно найти уже в Древней Греции, в «Клятве Гиппократова», которая до сих пор цитируется как символ врачебной этики.

В последующие века нормы врачебной морали трансформировались под влиянием религиозных и философских течений. В Средние века католическая этика определяла основные нравственные ориентиры медицинской практики, а в эпоху Просвещения на первый план вышла идея рационального гуманизма и автономии пациента. В Средние века и в эпоху Возрождения значение деонтологических норм возрастало в связи с развитием медицинских школ.

Деонтология - это раздел этики, который рассматривает профессиональные обязанности, нормы и правила поведения представителей определённых профессий. В контексте медицины деонтология охватывает моральные обязательства медицинского персонала по отношению к пациентам, коллегам и обществу в целом. С развитием медицины и общественных ожиданий возрастает потребность в чётком понимании этических норм и принципов, регулирующих медицинскую практику.

Платон в своей книге «Государство» анализирует основы добродетельной жизни и исследует основные элементы формирования граждан. Философ приходит к выводу, что человек должен быть обучен не только политике, но и целостному подходу (тело и душа), то есть он должен иметь образование, ориентированное на физическое здоровье и формирование нравственного сознания.

Платон был убеждён в существовании двух видов дискурса: истинного и ложного, и именно для борьбы со вторым он выдвигает идею о том, что истинное знание - это знание о добре (добро - это сама истина). Истина, по мнению философа, - это единственная сила, способная избавить человека от ошибочных мнений, от извилистых путей и привести его к мудрости, к тому, что он называл миром идей (высшим планом).

Следовательно, добро является высшей идеей, лежащей в основе постижимого мира. В эпистемологии Платона познание истины неизбежно осуществляется разумом. Если бы это было не так, всё было бы просто мнением (doxa), простой риторикой, которая в конечном счёте могла бы даже убедить граждан, но которая не обязательно подразумевала бы истину в чётко выраженной субстанции (логосе).

Итак, медицинское образование преследует нравственную цель, которая соответствует набору знаний и кодексов поведения, способствующих установлению идеала справедливости и адекватности поведения (посредством здравого смысла, уравновешенности, воздержанности, ответственности и благоразумия).

Здоровье является фундаментальным правом, имеющим важное социальное значение ^[3] (статья 1 «Законодательство об охране здоровья граждан», статья 13 «Право граждан на охрану здоровья» от 29 августа 1996 г. № 265-1), тесно связанным с правом на жизнь, безопасность, неприкосновенность организма и, конечно же, с реализацией постулата о человеческом достоинстве. Право на здоровье относится к так называемому «экзистенциальному минимуму» - набору товаров и услуг, необходимых для достойной жизни. В принципе, этот набор благ и услуг должен обеспечиваться государством.

Но параллельно с идеей о том, что социальное государство должно обеспечивать всё, существует уверенность в том, что государство не может быть универсальным страховщиком от всех возможных бед граждан именно потому, что его ресурсы ограничены, и, кроме того, существует компонент, который следует рассматривать с этической точки зрения: государство не может подменять собой человека, оно должно существовать для него и вместе с ним ^[1].

Главная задача состоит в том, чтобы противостоять процессу разрушения сознания, который затрагивает все цивилизационные усилия западного мира на протяжении по меньшей мере четырёх тысячелетий. Идея заключается в том, что необходимо заботиться об интеллектуальном развитии граждан не для того, чтобы формировать их по заданному образцу, а для того, чтобы сделать их способными вести себя более ответственно, справедливо и добродетельно.

Разрушение совести - результат этического релятивизма и недостатков развития в сфере образования, подразумевающих потерю идентичности и системы ценностных ориентиров. Культивирование морали, этики и её деонтологической составляющей происходит благодаря постоянным усилиям в поисках единства знания, и это подразумевает не только область практических знаний, но и, по существу, сферу универсальных духовных ценностей (традиционной этики).

Впоследствии понятие деонтологии сузилось до характеристики проблем человеческого долга, рассматриваемого как внутреннее переживание принуждения, задаваемого этическими ценностями. В настоящее время активно развиваются такие виды (направления) деонтологии, как юридическая, педагогическая, медицинская, воинская и др. ^[2].

Современные исследователи, такие как В.В. Шабанов и И.А. Аргунова, подчёркивают необходимость постоянного обновления деонтологических стандартов в соответствии с новыми реалиями: развитием технологий, увеличением количества биоэтических дилемм и коммерциализацией медицины.

Деонтология медицинского персонала включает в себя этические и профессиональные принципы, которые имеют решающее значение в современной медицине. Эти принципы призваны обеспечить добросовестное, уважительное и компетентное выполнение медицинскими работниками своих обязанностей, а также решение как традиционных, так и новых этических проблем.

Стремительный прогресс в медицинских технологиях и практике, таких как редактирование генома и телемедицина, породил новые этические дилеммы, которые требуют тщательного рассмотрения и соблюдения этических норм. Это требует всестороннего понимания этических принципов и их применения в различных медицинских контекстах.

Этические проблемы современной медицины связаны с развитием техногенного мира. Развитие новых медицинских технологий, таких как репродуктивные технологии и редактирование генома, создаёт этические проблемы, которые требуют от медицинского персонала умения ориентироваться в сложных моральных условиях (Орлова и Алексина, 2023).

Телемедицина затрагивает вопросы, связанные с конфиденциальностью пациентов и качеством медицинской помощи, что требует обновления этических принципов для обеспечения доверия и безопасности пациентов.

Этический кодекс российских медсестёр определяет рамки профессионального поведения сестринского персонала, подчёркивая важность внешнего вида, поведения и общения для соблюдения этических норм.

Организация Anti-Racist Healing Collaborative разработала этические рекомендации для борьбы с расизмом в сфере медицины, способствуя освобождению и исцелению, признавая при этом риски, связанные с деятельностью по борьбе с угнетением^[5] (“Этические рекомендации по борьбе с расизмом в медицинской работе: уроки организации Anti-Racist Healing Collaborative”, 2023).

Эти рекомендации необходимы для создания инклюзивной и справедливой системы здравоохранения, противодействия системному расизму и превосходству белой расы, которые могут подорвать медицинскую практику (Legha & Mabeza, 2023) (“Этические рекомендации по борьбе с расизмом в медицинской работе: уроки антирасистского сотрудничества в области лечения”, 2023).

Научно обоснованная медицина должна обеспечивать баланс между распределением ограниченных ресурсов и правами пациентов, обеспечивая рационализацию медицинских процедур для получения максимальной пользы в условиях бюджетных ограничений (Fрати, 1998). Этот баланс имеет решающее значение для поддержания справедливой системы здравоохранения, которая уважает автономию пациентов и в то же время удовлетворяет потребности общества (Fрати, 1998).

Хотя деонтологические принципы обеспечивают надёжную основу для этической медицинской практики, они должны постоянно совершенствоваться для решения новых задач. Интеграция этических принципов борьбы с расизмом и тщательное управление распределением ресурсов подчёркивают динамичный характер медицинской этики, гарантируя, что здравоохранение остаётся эффективным и справедливым.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использованы методы анализа научной литературы, сравнительного анализа, обобщения и систематизации теоретических источников по вопросам медицинской деонтологии. Нормативно-правовую основу исследования составили международные документы по медицинской этике, Кодекс этикета медицинских работников Республики Узбекистан, а также современные научные публикации в области медицинской деонтологии и биоэтики. Полученные данные были проанализированы с позиций этико-деонтологического подхода для выявления основных профессионально-нравственных ориентиров медицинского персонала в условиях современной медицины.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Целью настоящего Кодекса, принятого 24.03.2022 года в Республике Узбекистан “Об утверждении Кодекса этикета медицинского персонала”, является предотвращение случаев нарушения прав со стороны медицинского персонала, устранение причин и условий их возникновения, обеспечение формирования у руководителей и сотрудников медицинских учреждений высокого уровня медицинской культуры, а также соблюдения законов и нормативно-правовых актов. В данном документе также отмечается, что сотрудники организаций системы Министерства здравоохранения Республики Узбекистан

должны обладать высокими моральными качествами, чувством ответственности перед обществом, государством и семьёй, а также глубоко понимать внутреннюю и внешнюю политику государства ^[4].

В разделе 2.3 Кодекса предусмотрено, что медицинская деонтология сотрудников всех медицинских учреждений системы (лечебно-профилактических учреждений, высших и средних специальных учебных заведений, организаций и предприятий) должна полностью соответствовать нормам профессиональной этики и добросовестно применяться в практической деятельности.

Итак, мы знаем, что деонтология - неотъемлемая часть медицинской этики и морали. Она регламентирует не только действия врача во время лечения, но и его отношение к пациенту, необходимость сохранения врачебной тайны, поддержания высокого уровня профессиональной компетентности, а также постоянного совершенствования своих знаний и навыков.

Современная медицинская деонтология базируется на четырёх ключевых принципах:

- принцип “не навреди” (primum non nocere);
- принцип уважения автономии пациента;
- принцип справедливости;
- принцип благодеяния.

Эти принципы находят отражение в международных документах, таких как Хельсинкская декларация Всемирной медицинской ассоциации.

Формирование доброжелательного отношения медицинских работников друг к другу, к гражданам, нуждающимся в медицинской помощи или консультации по вопросам охраны здоровья, а также к родственникам пациентов является одной из основополагающих задач каждого медицинского работника.

Основные принципы медицинской этики и деонтологии, которые должны выполняться медицинскими работниками и обслуживающим персоналом, следующие:

- одинаково уважительное отношение к гражданам, обратившимся за консультацией в области охраны здоровья или медицинской помощью;
- уважительное отношение к своим коллегам, в том числе при обсуждении с пациентом назначений и действий (бездействия), которые были (или не были) произведены по отношению к пациенту другими врачами (медицинскими работниками);
- избегать осуждения действий (бездействия) пациента, своих коллег, должностных лиц и государственных служащих;
- не обсуждать с пациентом в форме критики лечебные действия предыдущего врача;
- исключить грубое, нетактичное и неприличное отношение к пациентам, их родственникам и коллегам;
- при любых обстоятельствах стремиться быть доброжелательным к пациентам, их родственникам и своим коллегам;
- практиковать внимательное, доброе, уважительное отношение к пациентам, их родственникам и коллегам независимо от ответной реакции, приносящее психологическую и иную пользу;
- уметь при необходимости отказывать в вежливой форме;
- принимать пациентов и своих коллег такими, какие они есть;
- стремиться поступать смело и признавать свои ошибки;
- уметь при необходимости уступать и не принимать во внимание причинённую несправедливость;
- не делать акцент на себе;
- признавать, что нет ничего более важного, чем пациенты и коллеги;
- в первую очередь помнить о нуждах своих пациентов и коллег;
- в первую очередь выслушивать, затем при необходимости отвечать, избегая проявления негативных эмоций;
- ценить то положительное, что уже есть;

- осознавать, что многие пациенты серьёзно (буквально) относятся к словам врача;
- не допускать ни при каких обстоятельствах шуточного обращения с пациентами;
- быть готовым испытывать временный дискомфорт ради пользы пациента или коллеги;
- ни при каких условиях не предлагать пациенту или его родственникам прекращать лечение для достижения летального исхода;
- при выборе лекарственного средства руководствоваться профессиональными знаниями, клиническими рекомендациями и интересами пациента.

Нарушение общепринятых норм медицинской этики и деонтологии является нарушением прав пациента и влечёт за собой административную и гражданско-правовую ответственность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Таким образом, деонтология медицинского персонала остаётся актуальной и важной темой для медицинского образования и практики. Современные реалии требуют постоянной рефлексии над этическими аспектами профессии, а также повышения культуры профессионального поведения.

Литература:

1. WMA. Medical Ethics Manual, 3rd ed. WMA: Ferney-Voltaire, 2015. Mehttps://www.wma.net/wpcontent/uploads/2016/11/Ethics_manual_3rd_Nov2015_en.pdf. ISBN 978 92-990079-0-7. Acesso em 24 out. 2022.
2. Вотинов А. А., Тимофеева Е. А. Деонтологический кодекс (кодекс чести) пенитенциарной службы Франции // Ведомости УИС. 2016. №10 (173). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/deontologicheskij-kodeks-kodeks-chesti-penitentsiarnoy-sluzhby-frantsii> (дата обращения: 22.05.2025).
3. <https://lex.uz/mact/41329>
4. https://tipme.uz/ru/pages/the_documents/ethical_standards/
5. Legha & Mabeza, 2023.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(6)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.